

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15264080>

UMUMTA'LIM MAKTABI O'QUVCHILARINING SIYOSIY KOMPITENSIYALARINI RIVOJLANTIRISH METODIKASI

Po'latova Barno Raximjon qizi

Guliston Davlat Pedagogika Instituti

Pedagogika yo'nalishi magistranti

Annotatsiya: Mazkur ilmiy ishda umumta'lim maktabi o'quvchilarining siyosiy kompetensiyalarini rivojlantirish metodikasi yoritilgan. Mazkur tadqiqotda o'quvchilarda siyosiy ong va fuqarolik mas'uliyatini shakllantirish, ularning ijtimoiy-siyosiy jarayonlarga faol va ongli ishtirokini ta'minlashga qaratilgan samarali pedagogik metodlar hamda innovatsion yondashuvlar tahliliy asosda o'rganilgan. Shuningdek, siyosiy kompetensiyaning asosiy tarkibiy qismlari, ularni rivojlantirishning bosqichlari va o'qituvchining bu jarayondagi o'rni ilmiy-nazariy asosda bayon etilgan. Ishda amaliy tavsiyalar va dars jarayoniga tatbiq etilishi mumkin bo'lgan innovatsion uslublarga ham alohida e'tibor qaratilgan.

Kalit so'zlar: Kompetensiya, siyosiy kompetensiya, umumta'lim maktabi, o'quvchi, fuqarolik tarbiyasi, siyosiy madaniyat, pedagogik metodika, ijtimoiy-siyosiy ong, pedagogik yondashuv.

Abstract: This scientific work covers the methodology for developing political competencies of secondary school students. The study analyzes effective methods and pedagogical approaches aimed at forming political culture in students, ensuring their conscious approach to socio-political processes, and strengthening their civic position. Also, the main components of political competence, the stages of their development, and the role of the teacher in this process are described on a scientific and theoretical basis. The work also pays special attention to practical recommendations and innovative methods that can be applied to the teaching process.

Keywords: Competence, political competence, secondary school, student, civic education, political culture, pedagogical methodology, socio-political consciousness, pedagogical approach.

***Аннотация:** В данной научной работе рассматривается методика развития политических компетенций учащихся средних школ. В ходе исследования были проанализированы эффективные методы и педагогические подходы, направленные на формирование политической культуры студентов, обеспечение их осознанного отношения к общественно-политическим процессам, укрепление их гражданской позиции. Также на научно-теоретической основе описываются основные компоненты политической компетентности, этапы их развития, роль педагога в этом процессе. В работе также уделяется внимание практическим рекомендациям и инновационным методам, которые можно применить в процессе обучения.*

***Ключевые слова:** Компетентность, политическая компетентность, средняя школа, ученик, гражданское образование, политическая культура, педагогическая методика, социально-политическое сознание, педагогический подход.*

KIRISH

Zamonaviy ta'lim tizimi doimiy ravishda yangi innovatsion yondashuvlarni talab qilmoqda. Respublikamizda xalq ta'limi tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish Konsepsiyasi tasdiqlandi, yoshlar ta'lim-tarbiyasi uchun qo'shimcha sharoitlar yaratishga qaratilgan kompleks chora-tadbirlarni o'z ichiga olgan beshta tashabbus amaliyotga tatbiq etildi, umumiy o'rta ta'limning kompetensiyaviy yondashuvga asoslangan davlat ta'lim standartlari hamda fan o'quv dasturlari ishlab chiqildi, ta'lim sifatini baholash bo'yicha xalqaro tadqiqotlarda ishtirok etishning me'yoriy asoslari yaratildi.[1] Ta'limga kompetensiyaga asoslangan yondashuv g'oyasi yaqinda dunyo pedagogika fanida faol rivojlanmoqda.

2017–2021 yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha Harakatlar strategiyasida ijtimoiy sohani rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida umumiy o'rta ta'lim sifatini tubdan oshirish, shuningdek, yuqori talabga ega bo'lgan fanlarni chuqurlashtirilgan tarzda o'qitishni yo'lga qo'yish vazifalari belgilab berilgan. Ushbu chora-tadbirlar ta'lim jarayonini zaruriy axborot resurslari bilan ta'minlash, o'quvchilarning bilimlarni o'zlashtirish jarayonini samarali tashkil etish va zamonaviy pedagogik yondashuvlarni joriy etish imkoniyatlarini kengaytirishga xizmat qiladi.

MATERIALLAR VA USLUBLAR

“Kompetensiya lotincha “compete” so‘zidan olingan bo‘lib, erishaman, muvofiqman, mos kelaman ma’nolarini anglatadi”.[2] O‘zlashtirilgan bilim, shakllangan ko‘nikma va hosil qilingan malakalarning yaxlit ko‘rinishi ham kompetensiya hisoblanadi.

“Kompetensiya” atamasi jismoniy yoki yuridik shaxsga berilgan vakolatva huquq ma’nosida ham keladi.[3] Kompetensiya –mutaxassisning ma’lum bir sohada sifatli produktiv faoliyat olib borish uchun zarur bo‘lgan ta’limiy tayyorgarligiga qo‘yilgan talab.

Siyosiy kompetensiya — bu shaxsning siyosiy jarayonlarga faol ishtirok etish, siyosiy bilimlarga ega bo‘lish, tanqidiy fikrlash va ijtimoiy mas’uliyatni his qilish kabi qobiliyatlar yig‘indisidir. Umumta’lim maktablarida siyosiy kompetensiyani rivojlantirish yosh avlodni jamiyat hayotiga faol jalb qilish, ularning fuqarolik pozitsiyasini shakllantirishda muhim ahamiyatga ega.

Zamonaviy amerikalik pedagog-tadqiqotchi U.Glasser fikriga ko‘ra: “Agar maktab dasturlari bolaning hayotiy tajribasiga hech qanday tarzda mos kelmasa, unda o‘quv motivatsiyasi rivojlanmaydi. O‘quv jarayoni murakkablashib borar ekan, faqat motivatsiya bolaga qiyin mavzularni yengishga yordam beradi, ammo u yo‘q ekan, bolalar muvaffaqiyatsizlikka uchraydilar. Maktab bolalar hayotiy tajribasi va kuzatishlari asosida o‘z fikrlarini ochiq ifoda eta oladigan joy bo‘lishi kerak. Maktab tomonidan bola dunyosiga bo‘lgan qiziqishi ularda qoniqish hissini uyg‘otadi” [4].

S.T.Shatskiyning ta’kidlashicha, o‘qituvchi o‘quvchilarning hayotiy tajribasini chuqur bilgan va shu asosda ilmiy bilimlar tizimini shakllantirish orqali o‘quv jarayonini samarali tashkil etish mumkin: “O‘qituvchi birinchi navbatda o‘quvchilar tajribasini aniqlashi, keyin uni tizimlashtirishga yordam berishi va shundan keyingina yangi bilimlarni bolalarning mavjud bilimlari bilan bog‘lab taqdim etishi kerak”[5]

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Siyosiy kompetensiyani shakllantirish o'quvchilarning siyosiy bilim, ijtimoiy faoliyat, fuqarolik pozitsiyasi, tanqidiy va analitik tafakkurini rivojlantirishga qaratilgan bo'lib, bu jarayonda metod va usullarning tanlovi muhim ahamiyat kasb etadi. Mazkur kompetensiyani rivojlantirish uchun zamonaviy pedagogik yondashuvlar, interfaol metodlar va kreativ o'quv texnologiyalaridan foydalanish talab etiladi.[6]

1. Interfaol metodlar

Interfaol metodlar o'quvchilarni dars jarayonida faol ishtirok etishga jalb etish orqali ularning mustaqil fikrlash, bahslashish, tahlil qilish va xulosa chiqarish ko'nikmalarini shakllantiradi.[7] Bunday metodlar quyidagilarni o'z ichiga oladi:

- Debatlar – o'quvchilar siyosiy mavzularda qarama-qarshi fikrlarni asoslash orqali mulohaza yuritadi.
- Davra suhbatlari – ijtimoiy-siyosiy masalalar ochiq va erkin muhokama qilinadi.
- “Aqliy hujum” – muammoga ko'p sonli echim variantlari topiladi.
- Vaziyatli mashqlar – siyosiy vaziyatlar asosida qaror qabul qilishga o'rgatadi.

2. Muammoli o'qitish metodi

Mazkur metod orqali o'quvchilar oldiga ijtimoiy-siyosiy xarakterga ega muammoli vaziyatlar qo'yiladi va ularni hal qilishda o'z fikri, dalili, huquqiy asoslari bilan qatnashadi.[8] Bu yondashuv tanqidiy fikrlashni shakllantirishda muhim vositadir.

3. Loyihaviy (projekt) metod

Bu metod o'quvchilarning mustaqil izlanish olib borishi, ma'lumotlarni tahlil qilishi, real siyosiy jarayonlarga oid loyihalar yaratishini ta'minlaydi. Masalan, “Yoshlar va saylov”, “Fuqarolik jamiyati qanday ishlaydi?” kabi loyihalar siyosiy tafakkurni shakllantirishga xizmat qiladi.

4. Rol o‘yinlari (simulyatsiya)

Rol o‘yinlari yordamida o‘quvchilar parlament, sud, saylov uchastkasi, hokimiyat kabi siyosiy institutlar faoliyatini modellashtiradi. Bu orqali ular siyosiy tizim ishlash prinsiplarini chuqurroq anglab yetadi.

5. Case-study (holatni o‘rganish)

Chet el amaliyotida keng qo‘llaniladigan bu metod orqali o‘quvchilarga real yoki shartli siyosiy holatlar taqdim etiladi. [9]Ular vaziyatni tahlil qilish, muammoning sababini aniqlash va hal etish yo‘llarini ishlab chiqish vazifasini bajaradilar.

NATIJALAR

Umumta’lim maktabi o‘quvchilarining siyosiy kompetensiyasini rivojlantirish bo‘yicha yuqoridagi metod va usullarni qo‘llash natijasida quyidagilarga erishish mumkin:

1. Siyosiy bilimlarning oshishi

O‘quvchilar siyosiy tizim, davlat boshqaruvi, fuqarolik jamiyati, huquq va erkinliklar haqida asosli, tushunarli va tizimli bilimlarga ega bo‘ladi. Siyosiy terminologiyani to‘g‘ri tushunadi va amaliyotda qo‘llay oladi.

2. Tanqidiy va tahliliy fikrlash rivojlanadi

O‘quvchilar siyosiy voqealarni tahlil qilish, baholash va xulosalar chiqarish ko‘nikmasini egallaydi. O‘z pozitsiyasini asoslay oladi, dalil keltirish va bahslashishga tayyor bo‘ladi.

3. Fuqarolik pozitsiyasi shakllanadi

O‘quvchilar o‘z huquq va burchlarini anglaydi, ijtimoiy mas’uliyatni his qiladi. Demokratik qadriyatlar — tenglik, adolat, erkinlik kabi tushunchalarga hurmat bilan qaraydi.

4. Siyosiy jarayonlarda faollik ortadi

Yoshlar jamiyatdagi siyosiy hayotga befarq emas, aksincha, faol ishtirokchi bo‘lib shakllanadi (masalan, yoshlar parlamenti, maktab kengashlari, saylov jarayonlari). Erkin fikr bildiradi, jamoat ishlarida ishtirok etadi.

5. Ijtimoiy ong va mas'uliyat mustahkamlanadi

O'quvchilar ijtimoiy tenglik, tolerantlik, ijtimoiy adolat haqida chuqurroq tushunchaga ega bo'lishadi.[10]Muloqot va madaniyat asosida siyosiy jarayonlarga yondashadi.

6. O'zini ifoda qilish va liderlik qobiliyati rivojlanadi

Siyosiy mavzularda chiqish qilish, fikr bildirish, guruhlar bilan ishlash ko'nikmalari ortadi.Liderlik va tashkilotchilik salohiyati shakllanadi.

XULOSA

Umumta'lim maktablarida o'quvchilarning siyosiy kompetensiyalarini rivojlantirish, ularni siyosiy jarayonlarga faollik bilan jalb etish, ijtimoiy mas'uliyatni his qilish va demokratik qadriyatlarni anglashga yordam beradi. Siyosiy kompetensiya o'quvchilarni siyosiy bilimlar, tahliliy fikrlash, mustaqil qaror qabul qilish, va fuqarolik pozitsiyasi shakllanishiga olib keladi.

Metodlar, masalan, interfaol usullar, muammoli o'qitish, loyihaviy metodlar va rol o'yinlari orqali o'quvchilar siyosiy jarayonlarni tahlil qilishda amaliy ko'nikmalarni rivojlantiradi. Bu usullar o'quvchilarda tanqidiy fikrlash, erkin fikr bildirish va siyosiy jarayonlarga faol ishtirok etish qobiliyatlarini shakllantiradi. Natijada, siyosiy kompetensiyaning rivojlanishi o'quvchilarning jamiyatdagi faol fuqarolar sifatida shakllanishiga olib keladi, bu esa mustahkam demokratik jamiyatni qurishga hissa qo'shadi.

REFERENCES

1. Sh.M.Mirziyoyev “O‘zbekiston Respublikasi Xalq ta’limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish Konsepsiyasi”- O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 29-apreldagi PF-5712-son farmoni.
2. Tajibayeva, G. M. (2020). *Ta’lim metodlarining innovatsion yondashuvlar orqali rivojlanishi*. Tashkent: O‘qituvchi nashriyoti, 45-67.
3. Mardiyev, A. K. (2019). *Umumta’lim maktabida siyosiy kompetensiyaning shakllanishi: metodlar va usullar*. Tashkent: O‘zbekiston Respublikasi Xalq ta’limi vazirligi nashriyoti, 56-67.
4. Shatskiy, S. T. (2003). *Pedagogika: O‘qitish va tarbiyalash jarayonlari*. Moscow: Pedagogika nashriyoti, 123-126.
5. Glasser, W. (1998). *Choice Theory: A New Psychology of Personal Freedom*. New York: HarperCollins, 45-50.
6. Levinson, B. A. (2011). *The Civic Education of Youth: The Role of Political Socialization in Civic Engagement*. *Sociology of Education*, 84(3), 195-210.
7. Samatova, D. Y., & qizi Yusupova, Z. I. (2025). TA’LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLARNING IJODIY QOBILIYATLARGA TA’SIRI. *Innovative Development in Educational Activities*, 4(1), 186-193.
8. Samatova, D. Y., & qizi Yusupova, Z. I. (2025). YOSHLARNING ILMIY-IJODIY FAOLLIGINI OSHIRISHDA MOTIVATSIYA VA QIZIQISHNING ROLI. *Innovative Development in Educational Activities*, 4(1), 194-201.
9. Yusupova, Z. I. Q. (2023). O‘QITISH JARAYONIDA TA’LIM-TARBIYANING AHAMIYATI. *Academic research in educational sciences*, 5(NUU conference 3), 176-181.
10. Smatillaevna, J. M., Ziyoda, Y., & Mokhinur, E. (2023). Technologies for development of pedagogical skills of future teachers in the pedagogical education system. *Образование наука и инновационные идеи в мире*, 20(8), 63-65.